

O PÁTHOS DOS COLECCIONADORES*

O coleccionador é alimentado por uma pulsão alargada a horizontes nas margens dos sem limites. A ponto da colecção concluída ser quase uma sensação paradoxal: o que garante estarem reunidos todos os entes pertencentes à essência de um determinado ser?

E no entanto, é nesta mira que o desejo de coleccionar se deseja.

Esta paixão concretiza também uma outra relação comumente referida em casos históricos relevantes: a relação entre saber e poder.

Na verdade, para se coleccionar em grande são precisos dispositivos financeiros que permitam mecanismos de aquisição (colecta, compra, troca) e conservação, ambos requerendo conhecimentos que facultem as opções de escolha, os requisitos de manutenção e a disponibilidade de apropriação dos objectos.

A par de tudo isso, a vontade de mostrar. E do coleccionador se mostrar, também. A vontade de mostrar move-se desde os ciclos de intimidade – familiares, amigos – aos circuitos mais alargados – visitantes, público –, e comporta alvos que desdobram objectivos informativos e objectivos educativos. A ponto de ter sempre em mira um qualquer público, imaginário ou real, e uma qualquer literacia, imediata ou a longo prazo. Ou seja, a colecção é para ser (ad)mirada, do possuidor aos demais, e inscreve-se nas margens de um(a) aprendiz(agem): é esperado que a colecção potencialize um ensino, quando ultrapassa os ausentes e os distantes, mundos passados e outros mundos desconhecidos. Pela presença. E pela proximidade.

Sintam-se, agora, os cambiantes afectivos perpassando o testemunho de coleccionadores à nossa volta.

Palavras-chave: colecionador; subjetividade; objetividade.

* Esta introdução, feita por Ana Luísa Janeira, refere-se aos textos dos colecionadores que seguem nesta seção.

MEMÓRIAS DE UM AFETO: A COLEÇÃO DE CLARA

Rita de Cássia Marques*

Aos 11 anos, comecei a colecionar selos por colecionar. Juntava os que vinham em cartas, não me lembro porque comecei nem quais foram os primeiros. Fui guardando-os. Com o tempo, passei também a comprar alguns que achava bonitos e me lembro, especialmente, de uns em 3 dimensões, coloridos e que mudavam de acordo com a posição. Ficava a imaginar como selos tão grossos poderiam ser pregados num envelope de cartas...Os selos guardados tomavam vulto e foi preciso comprar um álbum e depois outro. Eram guardados sem organização, pelo simples prazer de tê-los. Chegou a hora de entrar no curso de História e os interesses pelos estudos arrefeceram a paixão pelos selos.

Aos 20 anos, descobri que uma colega de trabalho, já com 80 anos, aposentada, mas que por ser sozinha, não faltava um dia sequer ao local de trabalho, também colecionava selos. Eu não tinha tido, até aquele momento, nenhum contato com filatelistas. Minha colega que, pelos selos, se tornou minha amiga Claraíde, foi me contando casos sobre como conseguia certos selos e me falava deles como de uma paixão antiga. Por conta de seu entusiasmo, fui reacendendo a minha paixão filatélica. Comprei livros e catálogos para saber mais sobre os selos. As conversas continuavam e dos selos passaram para as viagens, das viagens para os livros, dos livros para os segredos. Ela, aos poucos, foi me transferindo seus cadernos de poesias e outros escritos. Era uma escritora secreta. Escritos feitos em cadernos encapados com papel de presente de estampas floridas. Letra bonita. Romances com certos mistérios; amava *O Vermelho e o Negro* de Stendhal! Vieram os presentes de fotos, poucas, mas eram da sua juventude, um instantâneo de quando andava por uma avenida da cidade e outra na repartição pública. A sua memória estava sendo transferida para uma nova geração. Até que um dia, para se juntar aos escritos e fotos de

*Doutoramento em História. Professora de Metodologia da Pesquisa e coordenadora do curso de Ciência da Nutrição da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenadora do Projecto Memória e Cultura Médica em Minas Gerais, desenvolvido no Centro da Memória da Faculdade de Medicina da UFMG. Pesquisadora dos grupos *Scientia&Technica*, da UFMG, e *Instituições e Representações de Saúde*, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: remarques@ufmg.br

juventude, veio a coleção de selos. Todos os selos brasileiros a partir de 1900! Agrupados em um bonito álbum, grosso e de capa vermelha. A coleção da Clara! Eu, «guardadora» de selos usados e carimbados, me encantei com aquela coleção de selos sem carimbos, estampas limpas e sem manchas. Não tenho palavras para descrever a emoção de receber aquela coleção. Acompanhar a história do Brasil pelas imagens dos selos era espetacular. Contava às pessoas sobre o meu presente, poucas entendiam o que aquilo representava; algumas me falavam do valor do presente e que eu poderia ficar rica com a venda da coleção. Vender o meu presente? A coleção de toda a vida da minha amiga? Selos que vinha namorando desde os 11 anos? Os selos sonhados? A minha amiga tinha sobrinhos que não gostavam de selos e se fosse para aquelas pequenas obras de arte serem vendidos, bastava deixá-los entre os pertences a serem herdados pela família. Os selos facilmente seriam vendidos. Ela me confiava esse temor e, depois do álbum vermelho, vieram as pastas com folhas inteiras e quadras de selos. Essas, segundo ela, deveriam ser usadas para fazer dinheiro e comprar mais selos para ampliar a coleção. O presente incluía a poupança para manter o amor do colecionador. A coleção da Clara era objeto de zelo e afeto, um filho querido que precisaria ser cuidado. Na verdade, ao me transferir aquele legado, Clara estava me nomeando tutora de um afeto, um dos seus grandes amores. Um dia, ela não foi trabalhar. Não demorou para que fosse encontrada, caída no banheiro, por um dos seus sobrinhos. Não tinha mais vida. Seus bens foram repartidos entre os familiares, ninguém reclamou a coleção de selos. Será que souberam de sua existência?

Passados quase vinte anos, continuo a coleção. Novo álbum precisou ser comprado. Os selos brasileiros estão cada vez mais bonitos. As novidades não param: selo com cheiro, em braile, em papel reciclado, e até personalizado com a foto do remetente! A coleção continua sem preço.

Hoje, entre outros afazeres como docente universitária, trabalho no Centro de Memória da Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, onde lido com acervos privados, várias coleções de cartas, fotos, livros e objetos que são doadas pelas famílias de médicos, ex-professores e/ou ex-alunos da Faculdade. Memória descartada pelas famílias. Não me esqueço do espanto ao encontrar fotos do casamento e da lua-de-mel doadas pelos filhos, em meio a tantas caixas. As pequenas lembranças, cuidadosamente guardadas por anos, num desejo de perpetuar os grandes afetos, no final, são somente objetos desnecessários, pois é difícil transferir sentimentos tão profundos. Que sorte tive eu por gostar de selos, que sorte teve a Clara de encontrar alguém empenhado em perpetuar seu amor pelas figuras, as quais, para a maioria das pessoas, só têm utilidade no franqueamento de cartas! Cartas que, nesses tempos de correio eletrônico, são facilmente substituídos pelo *click* no enviar...

COLECÇÕES

*Isabel Santa Clara**

A pintura é apenas uma outra maneira de manter um diário.
Picasso

É um tema fascinante, gostava de poder deixar-me tentar. Veremos.¹ Para já envio um texto do Italo Calvino que dei há tempos aos alunos acerca de colecções. Acho-o espantoso, até porque vi a exposição de que ele fala e fiquei com ela na cabeça estes anos todos. Serviu-me de pretexto para falar da necessidade dar um fio condutor à multiplicidade de vivências fragmentárias que acumulamos. Escolher uma temática, recolher, organizar, não é isso que faz um artista? Guardadas as devidas distâncias, olha como eu, e para onde eu olho.

A COLECÇÃO DE AREIA DE ITALO CALVINO² (EXCERTOS)

Há uma pessoa que faz colecção de areia. Viaja pelo mundo e quando chega a uma praia, à beira mar ou nas margens de um rio ou de um lago, num deserto ou numa charneca, recolhe um punhado de areia e leva consigo. No regresso esperam-na centenas de frascos de vidro alinhados em longas prateleiras, nos quais a areia fina de Balaton, a branca do golfo do Sião, a vermelha que o curso do Gâmbia deposita no Senegal, expõem a sua gama estreita de cores esbatidas, revelam uma uniformidade de superfície lunar, ainda que através de diferenças de grão e consistência: do areão preto e branco do mar Cáspio que parece ainda molhado de água salgada, aos pequenos calhaus de Maratea, também pretos e brancos, à fina farinha branca salpicada de conchas arroxeadas de Turtle Bay, perto de Malindy no Quénia.

* Doutoranda em História de Arte. Docente da Secção de Arte e Design da Universidade da Madeira. E- mail: isabel-sta-clara@mail.pt

¹ Como se verá, acabou por mandar mais um texto, felizmente.

² CALVINO, Italo. *Collection de Sable*. (Trad. de Isabel Santa Clara). Paris: Seuil, 1990, p. 11-17.

Numa exposição de colecções bizarras realizada recentemente em Paris — chocalhos de vaca, jogos de lotaria, cápsulas de garrafa, apitos em barro, bilhetes de comboio, piões, embalagens para rolos de papel higiénico, insígnias da colaboração do tempo da Ocupação, rãs embalsamadas — a vitrine da colecção de areia era a menos vistosa, mas também a mais misteriosa, a que parecia ter mais coisas a dizer, ainda que através do silêncio opaco aprisionado no vidro das suas ampolas.

(...)

Temos a impressão que esta apresentação de uma amostra da *Waste Land* universal nos vai revelar algo de importante: uma descrição do mundo? o diário secreto de um coleccionador? uma revelação sobre mim, que estou a tentar perscrutar nestas clepsidras imóveis a hora a que cheguei? Certamente o conjunto de tudo isso. Do mundo, a recolha de areias escolhidas regista o resíduo de longas erosões que é, ao mesmo tempo, a última substância e a negação da sua aparência luxuriante e multiforme: todos os cenários da vida do coleccionador parecem ali mais vivos que numa série de diapositivos coloridos (uma vida — dir-se-ia — de eterno turismo, tal como aparece aliás nos diapositivos, e tal como a poderiam reconstruir os nossos descendentes, se tivessem apenas isso para documentar o nosso tempo — toda uma indolência em praias exóticas alternando com as explorações mais inacessíveis, numa inquietude geográfica que deixa transparecer uma incerteza, uma ansiedade), evocados, ao mesmo tempo apagados, pelo gesto doravante compulsivo de se curvar para juntar alguns grãos de areia e encher um saco (ou um recipiente de plástico? ou uma garrafa de Coca-Cola?) e depois voltar as costas e partir.

Como em qualquer outra colecção, esta é também um diário: diário de viagens, sem dúvida, mas também diário de sentimentos, de estados de alma, de humores; mesmo que não possamos ter a certeza de que exista verdadeiramente uma correspondência entre a areia fria cor de terra de Leninegrado, ou a areia fina cor de areia de Copacabana, e os sentimentos que evocam ao vê-las assim metidas em frascos e etiquetadas. Ou talvez um simples diário deste obscuro desejo louco que leva tanto a reunir uma colecção como a manter um diário, ou seja, a necessidade de transformar o curso da nossa própria existência numa série de objectos salvos da dispersão, ou numa série de linhas escritas, cristalizadas fora do fluxo contínuo dos pensamentos.

O fascínio que uma colecção exerce reside nesse pouco que ela revela e nesse pouco que ela esconde do impulso secreto que levou a criá-la. Entre as colecções bizarras da exposição, uma das mais impressionantes era sem dúvida a das máscaras de gás: uma vitrine em que as faces verdes ou acinzentadas em tela ou em borracha, de olhos cegos, redondos e salientes, de nariz – focinho em forma de caixa ou de tubo, olhavam para nós. Que

intenção teria guiado o coleccionador? Um sentimento — creio — irónico e ao mesmo tempo apavorado face a uma humanidade que estava pronta para se conformar com esses traços entre o animal e o mecânico; e talvez também uma confiança nos recursos do antropomorfismo que inventa novas formas para a imagem e a semelhança do rosto humano com o fim de adaptar-se a respirar fogsénio ou iperite, não sem uma pontinha de jovialidade caricatural. E também, seguramente uma vingança contra a guerra, para fixar nas máscaras o aspecto mais obsoleto e que aparece portanto agora mais ridículo e aterrador; mas também o sentimento que nesta crueza espantada e idiota reconhecemos ainda a nossa verdadeira imagem.

(...)

Mas onde a obsessão do coleccionador se volta sobre si própria, revelando um fundo de egotismo, é numa vitrine cheia de capas em cartão sem ornamentos e atadas com uma fita, e sobre cada uma delas a mão de uma mulher escreveu títulos como: *Os homens de quem gosto; Os homens de quem não gosto; As mulheres que admiro; As mulheres que não admiro; Os meus ciúmes; As minhas despesas quotidianas; A moda de que gosto; Os meus desenhos de criança; Os meus castelos*, e mesmo: *Os papéis que embrulhavam as laranjas que comi*.

O que estes dossiers contêm não é um mistério, uma vez que quem expõe não é uma expositora ocasional, mas uma artista profissional («Anette Messenger; coleccionadora»: é como ela assina), que fez várias exposições individuais em Paris e Milão a partir das suas séries de recortes de jornais, cadernos de notas e esboços. Mas o que por agora nos interessa, é precisamente essa exposição de capas fechadas e etiquetadas, assim como o processo mental que elas implicam. A própria autora definiu-o claramente: «Tento possuir e apropriar-me da vida e dos acontecimentos que chegam ao meu conhecimento. Durante todo o dia folheio, coleciono, ponho em ordem, classifico, separo, e reduzo tudo isso sob a forma de albuns de colecção. Estas colecções tornam-se então a ilustração da minha vida.»

Os seus dias, minuto após minuto, pensamento atrás de pensamento, reduzidos a colecção: a vida pulverizada numa porção de grãos: a areia, de novo.

Volto atrás, à vitrine da colecção de areia. O verdadeiro diário secreto a decifrar está ali, entre as amostras de praias e desertos guardadas sob o vidro. Neste caso a coleccionadora é também uma mulher (leio isso no catálogo da exposição). Mas por agora não me interessa atribuir-lhe um rosto, uma silhueta; vejo-a como uma pessoa abstracta, um eu que poderia ser eu próprio, um mecanismo mental que tento imaginar a trabalhar.

Ei-la que chega de uma viagem, arruma os novos frascos alinhando-os sobre os outros, e de súbito apercebe-se que, sem o índigo do mar, o cintilar destas praias de pó de conchas se perdeu; que nada ficou do calor húmido do *oued* na areia parada; que longe do México, a areia misturada à lava do vulcão Paricutín não passa de uma poeira negra semelhante à que cai quando se limpa a chaminé. Ela tenta reanimar na sua memória as sensações desta praias, o cheiro desta floresta, este calor ardente, mas é como agitar um pouco a areia no fundo do pequeno frasco etiquetado.

(...)

Decifrando assim o diário da melancólica (ou feliz?) colecionadora de areia, vim dar ao ponto de interrogar-me acerca do que está escrito nessa areia de palavras escritas que alinhei ao longo da minha vida, essa areia que me aparece agora tão afastada das praias e dos desertos do viver. Talvez seja fixando a areia enquanto areia, as palavras enquanto palavras, que poderemos aproximar-nos da compreensão de como e em que medida o mundo desgastado pela erosão e desfeito em pó pode ainda encontrar aí o seu fundamento e o seu modelo».

SEMENTES E OUTRAS NATUREZAS³

Andar pelo mundo com os olhos abertos tem as suas consequências, e esta exposição é uma delas, enquanto resultante de caminhadas por diversos lugares, e memória de encontros, acasos e descobertas.

Tal como nos antigos gabinetes de curiosidades, nascidos do fascínio pela estranheza e variedade das formas naturais, nas sementes recolhidas por Bruno Côte também se sente a atracção pelo engenho dessas formas, pela imensidade de soluções que encontra a vida para ser guardada.

Numa mistura de *naturalia* e *artificialia*, segue-se ao recolher das sementes o acto de incrustar a sua fragilidade na não menos precária protecção de um invólucro feito blocos de parafina, isolando-as e conferindo-lhes a unidade e a regularidade de uma catalogação. Ao incorporar o pigmento na parafina, Bruno Corte interfere com a translucidez do material trazendo-o mais para o campo da intervenção pictórica. Não de uma pintura no sentido tradicional do termo, mas já em «campo expandido», como uma presença tutelar que preside ao gesto de colorir e de criar ordens e ritmos.

A captação tautológica das peças pela fotografia regista e reforça a tentativa sempre vã, e por isso mesmo sempre incessantemente retomada, de reter a efemeridade das coisas.

³ Este texto de Isabel Santa Clara abre o catálogo de uma exposição de Bruno Côte.

Daí me ter lembrado de uma exposição organizada em 1974 por François Mathey, no Musée des Arts Décoratifs em Paris, que por sorte do acaso vi, que reunia as mais díspares escolhas / recolhidas de colecionadores anónimos, e mostrava também Anette Messenger, cujo trabalho começava a ser conhecido, na qualidade de colecionadora de colecções. Sobre este evento escreveu Italo Calvino,⁴ fascinado sobretudo pela diversidade patente numa colecção de areias de todo o mundo, que qualquer colecção é também um diário, de viagens, de sentimentos de estados de alma, de humores; e que o impulso secreto que leva a coleccionar e reunir uma colecção, ou a manter um diário, parte da necessidade de transformar o curso da nossa própria existência numa série de objectos salvos da dispersão.

Esse mesmo impulso está presente neste confronto de Bruno Côrte com as sementes, trazendo-as, através de um misto de espontânea admiração pelas formas, rigorosa inventariação e pensada exposição, para outro reino, ou seja, para outras naturezas.

⁴ Italo CALVINO, *Collection de Sable*, Paris, Éditions du Seuil, 1990, pp.11-17.

COLECCÃO *VERSUS* BIBLIOTECA?

Pilar Pereira*

Quando recebi a mensagem a informar sobre o propósito da preparação de *O Mundo nas colecções dos nossos encantos* fiquei entusiasmada em dar o meu modesto contributo atendendo ao tema abordado e, em particular, à amizade que me liga à pessoa que teve tal ideia.

Pois que faço eu há 34 anos, senão *coleccionar*? E faço-o com prazer e até com amor, pois gosto muito daquilo que faço. Se de algum modo puder transmitir este sentir a alguém, fico muito feliz.

Por defeito profissional, possivelmente, gosto de iniciar qualquer escrito com a definição primeira que lhe foi conferida; assim comecei por consultar o *Grand Dictionnaire Historique*, de Louis Moreri, editado em 1732 e *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers*, de D'Alembert et Diderot, de 1753 (V. III), onde não é mencionado o vocábulo 'colecção'. Este último refere 'biblioteca', como sinónimo de 'colecção de livros', e que certos autores têm dado, por extensão e por metáfora, este mesmo nome a certas recolhas bibliográficas que fazem ou a certas compilações de obras.

Passando ao século seguinte e mais concretamente ao *Grand Dictionnaire Universel du XIX siècle*, de Pierre Larousse, refere-se a COLECCÃO como reunião de um grande número de objectos do mesmo género, como quadros, livros, etc.

Os hinos de Homero não são, no fundo, senão colecções de epítetos

Condillac

Já o *Larousse du XX siècle*, publicado sob a direcção de Paul Auge, refere o nosso vocábulo de eleição como 'acção de reunir', 'recolha de várias obras que tratam da mesma matéria, pertencentes a uma mesma espécie' e dá como exemplo uma Colecção de Memórias. Ainda nesta mesma obra temos a

* Serviço de Biblioteca e Documentação, Museu de Ciência da Universidade de Lisboa. E-mail: pdpereira@fc.ul.pt

definição de ‘biblioteca’ como sendo uma colecção de livros classificados numa certa ordem, ou colecção de livros tratando de matérias especiais e com um objectivo determinado.

Depois desta resumida análise temos a sensação de que nos vamos aproximando, a passos largos, da meta a atingir, ou seja a interligação dos vocábulos ‘colecção’ e ‘biblioteca’.

Esta definição não mudou muito até ao presente, pois actualmente ‘biblioteca’ é definida como o organismo, ou parte de uma organização, cujo objectivo principal é organizar as colecções, actualizá-las e facilitar o acesso à documentação que corresponda às necessidades dos utilizadores, nos aspectos de informação, educação, investigação ou lazer.

Por sua vez ‘colecção’ é definida como o conjunto de publicações distintas ligadas entre si por um título comum; é também considerado uma ‘colecção’ o reagrupamento voluntário de documentos, informações de diversas proveniências, etc., reunidas em função da semelhança de uma ou várias das suas características e ainda a totalidade de documentos postos à disposição dos utilizadores.

Toda a minha actividade se tem resumido ao cumprimento destas definições, que considero como os pilares para que uma biblioteca possa ser útil à comunidade a que é dirigida. No meu caso específico, trata-se de uma biblioteca universitária, com especialização em História e Museologia das Ciências, onde se podem encontrar:

Colecção de livre acesso: colecção que o público pode consultar livremente, sem necessidade de requisição.

Colecção de referência: conjunto das obras usado para fornecer informação fiável, para identificar fontes ou esclarecer dúvidas.

Colecção de livros raros (reservados): colecção especial de obras que, devido à sua raridade ou importância está apartada das colecções gerais (no nosso caso, esta colecção já mereceu a publicação de 2 catálogos).

Colecção de recortes: dossiers em folhas soltas que é constituído por notícias, na sua maioria publicadas na imprensa diária, referentes às mais diversas actividades da instituição e ordenadas segundo uma classificação previamente estabelecida.

Colecção de fotografias: dispostas em dossiers, em folhas soltas, ordenadas cronologicamente, tanto o negativo como a prova em papel, com classificação adequada.

Colecção de diapositivos: dispostos em arquivadores e ordenados cronologicamente, com classificação adequada.

Colecção multimédia: composta por vídeos, CD, CD-ROM.

Devo ainda salientar a “Grande Coleção de Obras do Séc. XIX” – parte integrante da coleção geral – que, assim como todas as outras coleções, está em perfeitas condições de acessibilidade por parte dos nossos investigadores. Esta última parte foi baseada no *Novo Dicionário do Livro*, de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão, publicado em 1999.

Todas estas ‘coleções’ foram, na sua maior parte, organizadas por mim.

Segundo Balzac coleccionar “é um primeiro grau de alienação mental...”

Depois de toda uma vida a tratar coleções é, para mim, um prazer enorme encontrar mais um livro que vai aumentar a coleção à qual pertence; esse prazer aumenta se o livro não está tratado biblioteconomicamente. Dia em que não me posso dedicar aos trabalhos inerentes à minha profissão – Técnico-Profissional Especialista de BAD – não é um “bom” dia para mim. Penso na aproximação do final da minha carreira com alguma apreensão. Ser-me-á dado o privilégio de me ver substituída por alguém que **sinta** a Biblioteca com carinho e sensibilidade?

AS MINHAS COLECCÇÕES

*Isabel Maria Janeira**

Penso que haverá muitíssimas e diversas razões, circunstâncias, que podem estar na raiz do despertar de alguém para dar início a uma colecção: peças que se herdaram e a que se pretende dar continuidade, algo que nos tocou num determinado momento, fosse pelo colorido, pela estética e forma, pela harmonia do seu conjunto, pelo aspecto funcional e até por uma certa curiosidade direccionada para o saber mais, o mais saber sobre as suas origens, a sua evolução ao longo dos tempos, o uso que lhe deram e já não dão, muitas vezes resultado de modas, novas tecnologias, enfim....evoluções.

O que poderá levar uma pessoa a dar início a uma colecção?

E porque não pensar que a razão possa estar, não no objecto propriamente dito, mas na carga emocional que ele possa transmitir, seja pelas circunstâncias decorrentes em que foi oferecido, seja pelo que representa ou representou a pessoa que o ofereceu?

Por todas, algumas ou até nenhuma das razões acima apontadas, disponho de várias colecções – dedais, rebuçados de vidro/cristal, caixas, miniaturas na sua generalidade, caixas de fósforos, varinhas para *cocktail*, bules, para não referenciar a de gatos, frascos de perfume até à de diversos artigos orientais.

Sucedeu ter herdado uma colecção a que chamarei generalista dado abranger um leque vasto de miniaturas dos mais diversos objectos – serviços de chá, jarrinhas, agulheiros, eu sei lá, uma miríade de formas e de cores, para os quais me agrada olhar, tocar, sentir, pensar que encerram mais de um século de existência. Foi esta a minha primeira colecção, sujeita a incremento posterior, fosse em consequência de visitas a feiras da especialidade, fosse em viagens ocasionais a países, onde o culto da miniatura é uma constante da sua cultura.

Mas, vou-me deter sobre o que me moveu a ter as colecções que polvilham o interior da minha casa.

* O gosto por colecções está intimamente ligado com o apreço dado à diversidade de formas e cores. Razões profissionais, associadas ao prazer de viajar, permitiram que reunisse as inúmeras peças que possuo, com especial destaque para as de origem japonesa, que indubitavelmente ocupam um lugar relevante entre as demais. *E-mail*: isabeljaneira@hotmail.com

No meu caso particular, diria que coleccionar é uma manifestação de carácter mais afectivo e emocional do que propriamente material. Nunca por nunca me interessou o objecto pelo seu intrínseco valor material, mas antes pela forma, harmonia, colorido, o gostar por gostar, sem uma explicação por vezes racional.

A oferta de um objecto que me sensibilizou, pela sua cor, forma, dimensão, origem, numa palavra, que gostei muito até pela sua originalidade foi, como direi, qual “motor de arranque” para um mais um menos longo percurso. O tentar encontrar outro e mais outro, o prazer da procura, a satisfação do encontro, o adquirir, o adicionar ao que já se tem e que se crê ir ficar mais “enriquecido” com a presença de mais um elemento do grupo é como tornar a família cada vez mais vasta, mais rica em variedade, é juntar “recém-chegados” a residentes de longa data, jovens, menos jovens a veteranos, a todos dedicando atenção e cuidado, cuidado esse, por vezes, inicialmente mais focalizado nas “novas aquisições” pela novidade que encerram, por serem estranhos naquele espaço físico ao qual passaram a pertencer e onde têm de passar a conviver com os seus pares.

Além de tudo o que referi, considero as colecções umas companhias ideais, que mesmo encerradas no seu mutismo, entretêm imenso, seja no seu cuidar, seja na sua contemplação, qual ponto de partida para uma viagem já efectuada, qual ponto de partida para uma viagem ainda não realizada, talvez nunca a realizar, mas sempre a alimentar parte do nosso imaginário. Quando o olhar pousa, mesmo furtivamente, numa peça de uma determinada colecção adquirida, por exemplo, numa viagem, logo se desencadeia uma cascata de imagens, de sensações, emoções que nos transportam a um passado mais ou menos remoto, e todo o recordar é um voltar a viver, se bem que de modo diferente, mas, volta-se a viajar.

E este é um dos aspectos fascinantes que um coleccionador pode desfrutar quando dispõe de uma, algumas ou muitas peças que, no seu conjunto apresentam características comuns, “todas diferentes, todas iguais”, mas, que aos seus olhos se apresentam totalmente diferentes entre si.

As minhas colecções fazem parte de mim. Elas, sem mim, por certo não seriam como são.

A minha colecção de artigos orientais

Tenho uma afeição especial por esta colecção, não só porque gosto de todas as peças, obviamente mais de umas do que de outras, mas, porque uma e todas representam os muitos passos da minha já longa caminhada profissional.

Guardo, com um afecto muito especial, um leque muito pequenino, a primeira peça que recebi, estava eu ainda há pouco tempo a trabalhar na Embaixada do Japão, em Lisboa. É, de facto, uma verdadeira miniatura, quão pequena de tamanho, quão grande de significado para mim, marcando o início de uma vasta colecção, em número e variedade. Todas têm uma história, história por vezes que só eu sei e que para mim conservo como parte integrante do meu passado, indiferente e incólume a etapas, por vezes um pouco tortuosas, que fazem parte de qualquer carreira não muito curta.

Gosto especialmente das peças de laca, das porcelanas, da cerâmica artesanal, não desprezando os tecidos, sejam os de algodão, ostentando o tão característico azul indigo, sejam os de seda, estes pelo seu requintado toque associado a uma leveza difícil de descrever e, até os brocados que, embora não me seduzam grandemente, não deixam de ter a sua beleza policromada e pictórica.

Quando menciono as lacas, refiro-me às lacas japonesas, feitas de bambu ou madeira e revestidas a laca de *urushi*, árvore japonesa de onde se extrai a laca propriamente dita, que não é senão uma substância resinosa que uma vez extraída da árvore é sujeita a um espessamento e homogeneização antes de ser aplicada no objecto, um processo que envolve a sobreposição inúmeras e finíssimas camadas. Incluo as taças vermelhas e as pretas ornamentadas exteriormente com desenhos a ouro velho e com o seu interior de uma cor que não direi ser propriamente vermelho, porque não se trata do vermelho a que estamos normalmente habituados, mas que também não poderei designar de laranja. É um tom muito próprio, muito peculiar das peças de laca em que os orientais são mestres.

Claro que não poderia omitir as caixas, de várias formas geométricas, umas maiores, outras mais pequenas mas, todas bonitas, negras ou de cor vivas, lisas ou com umas leves pinturas a ouro ou prata, contando algumas com incrustações de madrepérola. Como gosto muito de caixas, porque lhes reconheço uma função organizativa, para além de meros objectos de decoração, quando estou em casa frequentemente os meus olhos vão tropeçando nesta e naquela, por isto ou por aquilo. É uma delícia para o olhar e um agrado para o tacto, o poder sentir qualquer um destes objectos, em que tudo é natural.

E os pauzinhos? Todos diferentes, em tamanho, qualidade, e desenho. Sejam os próprios para as crianças, com dimensões mais reduzidas e com desenhos infantis, sejam os que apresentam desenhos mais elaborados e de certo modo mais coloridos, e de menor espessura, mais ajustados aos delicados dedos femininos, contribuindo para um manuseamento mais elegante. Por contraste, os pauzinhos usados pelos japoneses adultos, são mais grossos e

apresentam desenhos e tons mais sóbrios, assim como sóbria é a imagem normalmente transmitida aos demais.

Os leques, sejam mais ou menos simples, de laca ou de bambu, não fazem parte dos meus artigos predilectos, talvez pela sua forma, talvez pelos desenhos que, de um modo geral, não vêm ao encontro do meu gosto pessoal.

Mas as porcelanas e as cerâmicas, estas sim, deliciam-me. As primeiras, pela sua fragilidade requintada, as segundas pelas forma, grão e desenho que, em muitos casos, se limita a uma simples pincelada, pincelada essa, cheia de arte e de significado subjectivo. Por vezes dou comigo a cogitar sobre a ‘pincelada’ ou o ‘pingo’ que, à primeira vista, poderá dar a ilusão de ali se apresentar como testemunho de descuido ou falta de aptidão do artista que a deixou escorrer por defeito, mas que, de facto constitui parte integrante e relevante da expressão do ceramista. O artesão assim a deu, num momento de alegria ou teria sido de tristeza, ou não estará nela subjacente um grito de evasão ou de satisfação pela obra conseguida?...

E perguntarão, não refere as bonecas japonesas? De início, talvez pela sua estranheza ante os meus olhos de adolescente, fiquei cativada por aquelas figurinhas feitas em madeira de cipreste japonês (*Cryptomeria japonica*), de corpo cilíndrico e cabeça esférica. Todavia, com o passar dos anos e consequente familiarização com a cultura nipônica, o meu interesse foi esmorecendo, não deixando, no entanto, de as conservar como elementos representativos da arte de um povo. Também as tenho na sua forma mais simples, feitas de papel colorido, com vários motivos típicos – botões de cereja, ondas, escamas ou xadrez – enquanto as de porcelana envergam ricas vestes de sedas e brocados, entre as quais, realçam umas em formato ovaloide, símbolos da fertilidade. Mas, sinceramente, não são as bonecas que mais cativam o meu interesse.

E de biombos, não nos diz nada? Muito haveria a dizer, se fossem de tamanho natural, mas limitam-se a uns quatro exemplares, muito bonitos, de dimensões reduzidas, que, à maneira japonesa, colocados quais cenários para peças mais valiosas, resultam em enquadramentos curiosos.

Sendo o chá a bebida por excelência, merece uma posição de destaque na minha colecção, não através das suas folhinhas, que, para mim, não seria de grande interesse, mas, através dos bules, chávenas, tabuleiros e demais artigos relacionados, não faltando um conjunto completo dos elementos indispensáveis para a realização da sua cerimónia: um pequeno boião de laca que conserva o *matcha*, chá sob a forma de pó esverdeado obtido das pontinhas das melhores folhas, uma taça grande em cerâmica, uma chaleirinha em ferro fundido, uma espécie de colher em bambu, um misturador igualmente de bambu e, obviamente, o respectivo tabuleiro de laca preta com bordos de cor vermelha. Uma beleza! Não quero deixar de aqui salientar uma característica das chávenas

japonesas que, na sua versão tradicional, são desprovidas de qualquer asa, para possibilitar o cumprimento da etiqueta japonesa que dita que ao tomar chá de uma chávena, esta se deva apoiar de cada lado nas pontas dos dedos das duas mãos. Um outro aspecto curioso, e, muito diferente do habitual no mundo ocidental, é o facto das chávenas não terem os respectivos pires. Claro que existem, mas, não fazem conjunto com as chávenas. Adquirem-se separadamente destas, e, normalmente são feitos em laca ou madeira nobre. Os japoneses acham que, sendo as chávenas colocadas em pires de material diferente, é-lhes realçada a beleza por contraste.

Embora de material menos nobre, não quero deixar de aludir às diversas latas em que tradicionalmente é vendido o chá em folhas, ou outros produtos comestíveis, sejam algas, aperitivos, etc. São normalmente cilíndricas e ostentam caracteres diferentes, dependendo do conteúdo e sua zona de proveniência. Como o clima do Japão apresenta normalmente um elevado teor de humidade, as embalagens em folha de alumínio tornam-se quase que direi indispensáveis para a boa conservação do produto, e por tal, haver uma variedade imensa de tamanhos e desenhos. Claro que hoje em dia, e, com a evolução registada no campo das embalagens, as tradicionais são de preço mais elevado, sendo muitas vezes adquiridas quando se destinam a presentear alguém.

No campo das bebidas, não poderia omitir os diversos copinhos, assim lhes chamarei, próprios para servir o *saké*, bebida obtida através da fermentação do arroz, e, sempre presente numa refeição de estilo japonês. Tenho-os de melhor e de pior qualidade, em porcelana fina ou em cerâmica, estes sendo mais coloridos e apresentando figuras de personagens do *Kabuki*, uma das expressões mais conhecidas do teatro tradicional japonês.

Relativamente à arte do arranjo floral (*ikebana*), a sua presença é um pouco modesta, limitando-se aos *kenzan*, peças de ferro próprias para manter as flores ou ramos em pé, e a meia dúzia de jarras de diversas formas.

Contrariamente ao que seria talvez de supor, não possuo nenhum *Bonsai*, árvore ou planta em miniatura, que tem vindo a ganhar popularidade entre nós. Não encontro uma razão muito especial para a sua ausência, mas, talvez, a justifique por requerer um cuidado e técnica muito especial, para os quais não me sinto naturalmente vocacionada.

Ausência também se aplica ao *kimono*, traje normalmente de rara beleza, pela textura do material em que é confeccionado e padrões mais ou menos coloridos. Limito-me a um *yukata*, espécie de robe em algodão, usado normalmente pelos japoneses quando estão em casa, em dias de elevadas temperaturas. Mas, enquanto o kimono pecará por ausência, os seus diversos acessórios estão bem representados – grampos ornamentais para o cabelo,

bolsinhas de brocado, adereços de pérolas. E detendo-me nesta área, e, apesar de só possuir um exemplar, menciono um par de *waradji* que mais não são do que sandálias de palha, raras hoje em dia, feitas por uma japonesa de 90 anos e que recentemente me foram oferecidas. Pela sua raridade e pela proveta idade de quem a fez, conservo-as com uma ternura especial.

E depois desta panóplia, ainda tenho espaço para conservar variadíssimos artigos de seda e algodão, os primeiros pelo seu valor e delicadeza, mais guardados do que usados, os segundos, pelo contrário, com diversa aplicação no uso diário, inclusivamente para transportar algo de forma irregular. Os japoneses chamam *furoshiki* a uns tecidos de forma quadrada, feitos de algodão ou seda artificial. Tornam-se muito úteis e práticos, principalmente quando se pretende transportar algo de configuração irregular ou um objecto mais delicado, como um bolo. Eu diria que o seu conceito não será muito diferente da nossa já esquecida, mas, antigamente muito comum, ‘trouxa’.

Finalmente, certos objectos folclóricos e curiosidades: piões de madeira, amuletos, talismãs, versões japonesas de cartas de jogar que correspondem aos baralhos comuns ocidentais e aos de Tarot. Os japoneses acreditam que os talismãs *enghimonô* dão sorte e, por isso são vendidos principalmente em lojas situadas em áreas nas proximidades dos santuários. Há-os para tudo: boa viagem, êxito comercial, rápida convalescença, amor eterno, etc. Mas, dada a sua popularidade, refiro o *maneki-neko*, ou gato que acena, dando sorte nos negócios e por isso é elemento decorativo de muitas lojas e restaurantes, para além do boneco *daruma*. Quando os japoneses querem que um desejo se realize, compram um boneco destes e pintam apenas um dos seus olhos. Se o desejo se realizar, pintam então o outro olho como sinal de gratidão. É vulgar, entre os políticos, ter um destes bonecos nos comités eleitorais.

A Vida é feita de pequenos prazeres e estes não precisam de ser grandes em volume ou de elevado valor para neles se encontrar aquela satisfação, difícil de descrever por palavras mas, fácil de entender com emoção. É este pequeno grande Prazer que me é dado por esta Colecção, a maior de entre todas as que tenho, qual testemunha de uma vivência cujo fim ainda não vislumbro.

CONSIDERAÇÕES DE UM COLECIONADOR

*Paulo Fonseca**

Ao receber o convite para escrever algo a respeito de coleções e alguns dos afetos nelas envolvidos, estava eu a escutar a música *But Beautiful*, de 1947, de Burke e Van Heusen. Pensei ser oportuno falar sobre a letra desta canção:

*Love is funny or it's sad
Love is quiet or it's mad
It's a good thing or it's bad
But beautiful!*

*Love is tearful or it's gay
It's a problem or it's play
It's a heartache either way
But beautiful!...*

Penso que as apreciações dos versos quanto ao amor, servem para ilustrar de forma sintética, mas bastante precisa, o que eu poderia dizer sobre o tema que me é proposto. Porque concordo que colecionar tanto é engraçado como é triste, é algo sereno e tranqüilo como agitado, uma loucura! E tanto pode ser algo bom, dadivoso, ou ao contrário, aprisionante e perturbador. Leva às lágrimas ou a sorrisos, tanto podendo ser um problema ou mesmo um brinquedo. E que, de qualquer modo que se o encare, tal qual como o amor (do qual, digo eu, até pode ser sinônimo), é uma «dor de coração». Mas sempre, em todas estas possibilidades e divergências, pode ser muito bonito. Ao menos quanto ao que coleciono – obras de arte contemporânea e vídeos de cinema.

Em meu caso, embora me considere um colecionador «peso-pluma», «as coleções» se iniciaram de forma gradual e não intencional, e à época não cogitava em constituí-las, ao menos aparentemente, pois como psicanalista busco entendimento do que está além das aparências, o que já implica na utilização do viés arqueológico que, usualmente, desde Freud, impregna a psicanálise. Freud, ele próprio um colecionador, direcionava seu interesse por antiguidades e achados de expedições arqueológicas, tendo apontado, várias

* Licenciatura em Medicina. Membro didacta da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre.

vezes, em seus textos, a semelhança entre as duas ciências, a Arqueologia e a Psicanálise. Esquemáticamente, ele propôs a visualização da mente como feita de camadas, em que as mais profundas e de mais difícil acesso, referem-se às mais antigas, dos tempos da infância. A analogia, desde então, tornou-se persistente. Sob esta ótica, meus interesses em colecionar filmes e obras de arte, de certa forma são superponíveis e podem mesmo ser entendidos por seu denominador comum. Assim, por exemplo, na opinião abalizada de Federico Fellini, o cinema está antes de mais nada vinculado à imagem visual e, resume ele, «tudo decorre da incidência da luz».¹ Neste sentido, os interesses, cinema e artes plásticas, se encaixam. Recorrendo ao recurso arqueológico, em minha infância, os filmes estavam sedutores já nos anúncios, nos apelos dos cartazes e, ante a inexistência de vídeos, os filmes tinham de ser colecionados na memória. (Somente em anos recentes, o conceito de «objeto fílmico» veio resgatar tais lembranças, privilegiando-as bem mais do que o mero registro das cenas na película).

É por demais conhecido o impacto dos filmes em toda uma geração de freqüentadores de cinema, no início da década de 40 em diante, impacto este incomparável com os produzidos pelos atuais meios de comunicação, o que está bem assinalado no filme *Cinema Paradiso* de Giuseppe Tornatore. Mas, em termos psicanalíticos, pode-se avançar para uma outra infância, não mais restrita à cronológica. A uma época mais primitiva, idealizada, pré-verbal e mesmo impensada, expressiva de um narcisismo onipotente. Nestes termos, usando agora uma variação de nossa metáfora, mudando terra por água, em última instância, em seu significado mais primitivo, o colecionador pode ser entendido como um escafandrista em busca de um Titanic, como símbolo de tal narcisismo. Não o do naufrágio da onipotência, mas o registro que existiu, em certo tempo não tão remoto, um enorme transatlântico, que nos representava a todos, e que por pouco, muito pouco, não aportou no cais da sua primeira viagem (e não da última, embora ambas) e que, então, passaria a confirmar o significado definitivo de que nem Deus poderia afundá-lo. Dito assim, o colecionador estaria a buscar a Atlântida do sonho de uma existência oceânica do tudo ter. Estará aí o «sentimento oceânico» a que Freud se refere? – O feto no líquido amniótico, flutuando protegido, sem as faltas, sem as necessidades que logo ali, ao nascer, com ele nascerão. As reverberações do colecionar vão a tanto?

¹ Fellini. *I'm a born liar*. Filme-documentário de Damian Pettigrew, *First Look Home Entertainment*, 2002.

Poder-se-ia, então, dizer, que o ato de colecionar (e aí estão as coleções de selos, moedas, autógrafos, miniaturas, etc.) é, em última análise, uma tentativa de, em termos inconscientes, re-tomar, re-atualizar, re-viver, re-ver, re-memorar, re-significar e mesmo re-criar épocas, objetos e primordialmente os afetos a eles ligados. Mas, o mapeamento destes significados ocultos, passíveis de serem remontados a um passado distante, constitui-se apenas em um dos aspectos, porque o viver não propõe somente a trilha do desencavamento arqueológico. Não buscamos o passado, já que ele próprio nos busca e nos envolve. Sua função é viva e atual e compõe a dinâmica do nosso presente e do nosso futuro.

Retomando a letra da música *But beautiful* e confirmando a ambigüidade e as múltiplas possibilidades de configurações nela apontadas, poder-se-ia dizer que as coleções de arte, por não serem muito freqüentes, compõem museus particulares e constituem algo que se aproxima do dito «... a montanha vem a Maomé», pois ao lado do prazer estético de «vestir» paredes vazias e construir ambientes amáveis e belos, podem também fazer parte de uma armadura defensiva, de evitação de contato, substitutiva de uma realidade imprevisível e sentida como hostil e potencialmente perigosa. A própria posse é expressão de um controle e como uma espécie de visto de passaporte para viagens nostálgicas de retorno de sentimentos e revisitas de olhares. Por vezes, mas nem sempre, presta-se como instrumento para lidar com os sentimentos incômodos de inveja ou ciúme, projetando-os, provocando-os pela própria posse de algo de valor. Em tais casos, pode ser percebido um sentimento de triunfo por parte do colecionador, exatamente até pelos comentários dos olhares que não aplaudem... É bom assinalar aqui que a própria noção de controle necessariamente implica em uma gradação, que vai desde elementos de teor obsessivo até quadros limitantes de flagrante patologia obsessiva, resultante esta da intensificação e freqüência de tais traços caracteriológicos. E que, em ambos extremos do espectro, aspectos anais retentivos poderão ser detectados.

Nos casos mais chamativos, e de acordo com as metáforas empregadas, é reconhecida no colecionar, como vimos acima, a busca de algo cuja posse represente valor, algo que simbolize poder e controle sobre o tempo, memória e afetos. Pode ser algo cujo valor intrínseco escape a uma observação menos atenta. Poderíamos perguntar qual o valor, por exemplo, de uma coleção de caixa de fósforos? Somente poderemos sabê-lo, pelo valor a ela atribuído pelo colecionador, e entender, em sua trajetória, os múltiplos sentidos que se encontram ali condensados. Por exemplo: fósforos como o controle de impulsos incendiários... rebeldia ante proibições e cerceamentos em sua história... controle esfínteriano de humilhantes enureses noturnas... Em suma, o autor da coleção

e sua história é que poderão nos revelar as compreensões mais amplas, e mesmo estas, sempre serão incompletas.

Com frequência, o objeto colecionado representa o desafio vencido, a reversão de uma situação sofrida, a abertura de uma janela para novas esperanças e possibilidades, o reencontro de uma acalmia. Na história infantil de Disney, por exemplo, a riqueza maior do império do personagem Tio Patinhas é a sua primeira moeda. Não muito diferente, pois, da referência clássica, em termos cinematográficos, do anseio do milionário Cidadão Kane por seu *Rosebud* – o trenó de uma época perdida de despreocupação da infância. Em Psicanálise, chamamos de ideal de ego, o anseio inatingível de retornar a uma época de ego ideal (quando o próprio ego do sujeito era o seu ideal). Ao *Rosebud*, à primeira Moeda de completude dos tempos iniciais em que o próprio tempo não contava e não existia o que não se possuía. O já citado sentimento oceânico do tudo ter. A posse e o controle em termos absolutos, a satisfação instantânea dos desejos. Ter o objeto sempre disponível. (A propósito, a expressão «estar à mão» é sugestiva de práticas masturbatórias que buscam a satisfação alucinatória de miragens).

Muitas outras considerações podem ser cogitadas frente aos temas colecionar, coleção, colecionador, mas para concluir estas minhas aproximações, vem-me à mente uma cena clássica do filme «As Regras do Jogo», de Jean Renoir. Refiro-me à expressão, ou melhor às expressões do olhar do ator Marcel Dalio, o qual interpreta o proprietário da mansão campestre que perscruta seus convidados, ao lhes apresentar e pôr em movimento o seu jogo maquinário de objetos mecânicos – um misto de satisfação, orgulho e triunfo e, ao mesmo tempo, uma busca de aprovação e reconhecimento... (E agora, neste exato momento, na medida em que relato essa evocação, eu próprio sorrio, também satisfeito, por dispor de uma cópia deste filme. E fico com desejo de rever tal cena, mas percebo que é uma vontade tranqüila, «domada» pelo fato de sabê-la disponível. É mais isso!).

E, ao finalizar, gostaria de assinalar que para mim o colecionar não deve ser confundido com a acumulação de bens e objetos para fins de investimento financeiro. A essência de uma coleção, no meu entendimento, diz respeito aos afetos nela investidos e que são passíveis de serem rastreados na história singular do sujeito. Nestas circunstâncias, colecionador e colecionado se articulam e compõem uma outra configuração, uma Coleção, que vem a ser mais que a soma dos componentes. Cria-se uma nova exposição, da qual o colecionador é o artista e um novo filme, do qual ele é o cineasta.

TESOURO E AFECTOS EM HARRY POTTER

*Manuela Gama**

Papéis e mais papéis, muitos papéis, cartões vários e um pequeno biombo de pano cercado de ferro, constituem um conjunto considerado por muitos como um tesouro, que eu vou aumentando gradualmente e guardo religiosamente em vários espaços da casa, para trazer à ribalta de tempos a tempos.

Esta colecção, quando exposta, deixa nos olhos de quem a visita a avidez da descoberta, o contentamento do encontro e o encantamento de um tesouro que podem visualizar e até tocar. São as multifacetadas facetas de olhar a exposição, a alegria que transmitem os visitantes e as conversas com os meus interlocutores que me levam a recolher tudo relacionado com Harry Potter.

A ideia de tesouro nunca foi concebida por mim. Tal conceito começou a nascer depois de ser comentado pelos alunos e mesmo por outros adultos que me fizeram consciencializar que seria um «tesouro», passado tempos de começar a coleccionar.

A compra de jornais ou revistas de nacionalidades diferentes nasce da minha curiosidade em saber novidades, mas com o intuito de poder transmitir mais aos possíveis ou já leitores desta saga. A aquisição de algum elemento harrypotteriano tem sempre como objectivo e finalidade os olhos contentes e muitas vezes estupefactos dos interlocutores e simultaneamente a minha intencionalidade da motivação para a leitura.

Num plano reflexivo e de introspecção, numa análise muito selvagem, penso que os meus afectos por Harry Potter têm a ver com o prazer que sinto quando me falam empolgadamente da leitura que fizeram dos livros. Podem interrogar-me sobre o porquê da fruição da leitura desta escritora e não de outros autores.

* Licenciatura em Filosofia. Pós-graduações em Filosofia da Educação, Língua Portuguesa e Linguística, e Bibliotecas Escolares. Professora e Coordenadora da Biblioteca, na Escola Frei Caetano Brandão, Braga. Membro da Coordenação do projecto CulturaNatura – 500 Anos de Convívio com Brasil, em Braga (1996-1999). Responsável por exposições e workshops sobre Bibliotecas Escolares e sobre Harry Potter, em diversas escolas e universidades. Formadora em Língua Portuguesa e Bibliotecas Escolares. *E-mail*: jggjgg@iol.pt

A minha felicidade, quando os alunos ou outros me falam de qualquer leitura que fazem é grande, mas as descrições ou narrações das leituras do rapaz órfão e de cicatriz estranha na testa é de tal forma contagiante ao transmitirem os encantos que viveram e vivem, que eu gosto de lhes continuar a fomentar o sonho, o encanto e os valores que J. K. Rowling defende. Também é de referenciar que não existe só um livro, há um ressurgimento de novidade após novidade, a criação continuada de filmes e livros que origina toda uma sequencialidade que faz com que se espere o próximo, se imagine e se interroge o que irá acontecer às mais diversas personagens.

Foi num contexto de atenção e talvez de intuição que surge a história da minha coleção que vou contar e partilhá-la convosco.

Corria o ano de 1999, quando li um mini resumo, nos folhetos que as editoras nos enviam para casa, sobre um livro até então desconhecido que se chamava *Harry Potter e a Pedra Filosofal*. Pareceu-me bastante interessante e aconselhei a minha filha, então no 4º ano, a lê-lo. Acontece que, passado algum tempo, já só ouvia falar em casa dum rapaz franzino, com óculos desproporcionados em relação ao tamanho do rosto e unidos por um adesivo, que o nariz mal suportava. Nesse ano lectivo de 1999/2000, tirei um curso sobre Bibliotecas Escolares e numa disciplina sobre Dinamização das Bibliotecas Escolares apresentei uma minimíssima exposição, começando assim o meu périplo harrypotteriano. Esta amostragem constava de um biombo com bolsos, e de cada um destes apareciam elementos como um sapo, um tipo de vassoura – a «Nimbus 2000», uma coruja de corda e outros elementos constantes nos primeiros dois livros. Os filmes ainda não existiam no mercado, e o material existente era escassíssimo, com excepção de pouquíssimas revistas que eu procurava todos os sábados nos quiosques, na expectativa de que, em português ou inglês, encontrasse algo mais sobre «um jovem feiticeiro que encanta crianças e adultos e traz um novo tipo de magia à literatura infantil», como se referia a revista *Time*.

No ano seguinte, como Coordenadora da Biblioteca de uma E.B. 2/3 de Braga, apercebi-me que Harry Potter era pouco conhecido. Como a biblioteca escolar existe numa tentativa de aproximar o aluno do livro e o livro do aluno, numa relação de permanente dialéctica e complementaridade do livro como fonte de conhecimento e de prazer, pensámos montar uma exposição. Esta exposição tinha a particularidade de se terem recolhido na Internet as primeiras figuras desenhadas, que os alunos pintaram depois com cores, como sonhavam serem as personagens. As figuras ainda eram desenhos com as características que J. K. Rowling apresentava nos dois primeiros livros, mas bastante diferentes das personagens que hoje vemos no cinema. Ampliou-se de um pequeno desenho a Escola de Hogwarts, de pequenas fotografias de revistas aumentaram-

se e tínhamos a autora mais três diferentes fotografias de Harry Potter, e construíram-se animais de estimação como a coruja, o sapo, entre outros. A isto acrescentaram-se pequenos textos dos livros e das revistas. Estava assim montada a segunda exposição. É evidente que o biombo da primeira apresentação estava presente, como continua ainda hoje a acompanhar as exposições.

Passados tempos, começava-se a ouvir os primeiros ecos em Portugal de e sobre o inato feiticeiro que lançou os pós de perlimpimpim aos seres normais *muggles*. Era evidente que muitos professores desconheciam as obras, outros só conheciam por revistas ou por transmissão oral. Assim, agendou-se uma conferência para professores, ao mesmo tempo que a exposição era para todos. Estiveram presentes mais de uma centena de professores de variadíssimos estabelecimentos de ensino. Convidámos um sociólogo da Universidade do Minho, Professor Doutor Moisés Martins, para explicar o fenómeno que se vivia nas mais variadas escolas e em grande parte da sociedade, a nível da leitura.

Em relação aos alunos, os poucos que conheciam o herói da varinha mágica, que encanta pessoas e coloca crianças de dez anos a lerem livros com cerca de seiscentas e setecentas páginas, colaboraram na exposição. Nos outros, notava-se uma expectativa e uma curiosidade muito grande. Com esta exposição, os livros começaram a ser requisitados para leitura e passados tempos aquela «criançada» invadia-me a biblioteca para falar desta ou daquela personagem.

Com o tempo, tenho verificado que, após as várias exposições, durante muito tempo desaparecem da biblioteca todos os livros do Harry Potter. Os alunos levam para ler em casa, e até chega a criarem-se listas para que cada interessado tenha a sua vez confirmada.

Como as exposições eram muito solicitadas, a colecção continuou a crescer da seguinte forma: Nas épocas de lançamento de livros e filmes, percorro os quiosques e faço uma selecção das revistas e dos jornais portugueses, ingleses e outros que falem do menino, agora adolescente, de cicatriz na testa e maltratado pelos tios que o criaram. Penso que devo possuir mais de meia centena de revistas e várias dezenas de jornais. Utilizo-os nas exposições e dou como prémio fotocópias aos mais colaboradores e mais entusiastas, o que se torna um novo estímulo para eles. Mas este périplo de arrecadar elementos para as exposições não tem fim. Assim, comecei a pedir nas livrarias se me ofereciam os cartazes após o lançamento dos livros. Segui o mesmo sistema em relação aos supermercados e, por último, munida de uma certa ousadia, fui a um dos cinemas de Braga pedir as personagens de cartão em tamanho grande, que expõem quando exibem os filmes. Arranjei umas tantas, mas para surpresa

minha, estas imagens e *posters* são muito cobiçados pelos próprios empregados dos cinemas, homens maduros mas apaixonados pelo adolescente que, com Ron e Hermion, dá uma vida nova e diferente à escola de feiticeiros.

Em 2002, quando foi a estreia do segundo filme *Harry Potter e a Câmara dos Segredos*, encontrava-me como Coordenadora da Biblioteca de outra Escola em Braga. Era evidente que não podia deixar de mostrar aos alunos os bens do meu “espólio”, na expectativa de os motivar para a releitura ou então para a leitura das obras.

Como se pode prever, montei outra exposição. Nesta existiam elementos que vinham de exposições anteriores. É evidente que o biombo já é peça-chave. Acrescentei mais revistas e os livros de J. K. Rowling em inglês, assim como os congêneres brasileiros que se salientam pelas letras brilhantes das capas. Já havia *posters*, e isso foi muito salientado no caderno – livro de registos de visitas, ao jeito daqueles existentes em grandes exposições, e que foi muito concorrido. A ideia deste livro artesanal tem duas finalidades: saber o que pensam os alunos sobre a exposição e educá-los para saberem usar livros do género mencionado, nos sítios adequados.

O balanço foi extremamente positivo: as visitas foram muitos e os livros de Joanne Rowling (nome de nascimento, porque o “K” foi retirado do nome de uma avó e só o começou a utilizar quando entregou o primeiro livro à editora) foram todos requisitados para leitura em casa.

Em cada exposição, além de deixarem muitos recados elogiosos no “livro de visitantes”, fornece também muitas histórias. Partilho aqui uma delas, que sintomaticamente representa o que é para eles Harry Potter: um aluno de 15 anos, com extremas dificuldades económicas oferecia-me 5 euros (ele próprio considerava muito dinheiro) por um poster que uma livraria me ofereceu.

Torna-se importante frisar que os periódicos de Braga e rádios têm acompanhado estas exposições, e para os alunos isso acrescenta outro brilho e emoção porque ficam felizes por sair nos meios de comunicação uma reportagem da sua Escola que tem nesse momento uma exposição sobre o Harry Potter.

O lançamento do livro *Harry Potter e a Ordem de Fénix*, em Outubro, não podia passar despercebido na Escola. Como sempre, arranjei os novos cartazes e revistas alusivos ao novo livro, peguei nos meus já conhecidos caixotes e nas personagens de cartão do cinema, que vou adquirindo, e, em Novembro de 2003, fiz também o lançamento do quinto livro.

Em Novembro passado, aconteceu na Trofa um simpósio sobre Bibliotecas Escolares. A comunicação que apresentei era acompanhada com várias exposições em *power point*, o exemplo da dinamização bilbiotecária

apresentada teve sucesso. Se até aí me convidavam para exposições e conferências, o ciclo aumentou com *workshops* na universidade.

Agostinho da Silva comentava que a utopia era o motor da vida. Um mundo sem utopia não avança. Na Biblioteca deve-se fazer o possível para a dinamização, apontando sempre para a utopia. Mas, como sabemos que a parte económica é sempre escassa e às vezes nula para esta dinamização, gostava de frisar que estas exposições que realizo nada têm de perfeito ou rico a nível material, têm sim muito trabalho, muito suor, e ousadia para pedir nas livrarias, cinemas e supermercados tudo o que já foi mencionado. São exposições simples em que, às vezes, é preciso colocar mais fita-cola do lado interno para não se notar que algo está roto. Nunca pedi subsídio algum. Mas sei que estas exposições são sempre bem vindas às escolas, encantam os alunos e motivam imenso para a leitura.

Brevemente chegará aos nossos cinemas o terceiro filme. Já rondo as portas habituais das minhas pesquisas, na perspectiva de que brevemente mais elementos novos aparecerão.

Como muitas vezes querem fazer crer, o *marketing* é a alavanca de todo este sucesso mundial. Pessoalmente, concordo com Ana Cristina Leonardo, numa crítica feita na revista *Cartaz* do jornal *Expresso*, em 2000: «Ao contrário do que alguns pensarão, a capacidade crítica dos jovens é muito mais implacável do que a dos adultos. Se bem que menos informados, estarão também menos viciados. E é por isso que o folclore em torno dos lançamentos dos vários volumes dados à estampa não nos deve fazer esquecer uma regra de ouro do bom senso: À primeira caem todos, à segunda cai quem quer, à terceira quem é tolo... Harry Potter já vai na quarta.» (Actualmente, na quinta!).

Para concluir estas considerações sobre as minhas afeições e colecções do menino que marcou para sempre a literatura infanto-juvenil, e não só, gostava de referenciar muito sinteticamente o significado sociológico do fenómeno nas anotações da conferência do Professor Moisés Martins.

O fenómeno Harry Potter é a exemplificação concreta de que “o mundo já não se vive, exhibe-se”, e que neste mundo actual não há conhecimentos mas notícias, sendo estas aquilo que se exhibe.

O director da célebre escola de feitiçaria, pessoa boníssima, diz que «o sonho é a vida». Só este feiticeiro, o mais lido do mundo, e as pessoas que seguem o mundo do sonho, conseguem ver essa realidade. Só eles conseguem vislumbrar e vivenciar os verdadeiros, novos e já antigos valores.

À maneira de aforismos, são-nos afirmados certos valores que a sociedade tende a eliminar. Assim, são esconjurados o medo, a cupidez e a ocultação da morte. O encorajamento para enfrentar o medo é a melhor maneira para o vencer. O mais importante na vida não é ter o máximo de bens e dinheiro. Sem

nela falar, J. K. Rowling, ao dar a conhecer a morte aos seus leitores, mostra-a, e fá-lo de maneira elegante levando as crianças a lerem um capítulo do quarto livro de uma forma normal.

Espero continuar a alargar a minha colecção e a expor o que os outros consideram tesouros, na perspectiva de incentivar cada vez mais a leitura.